

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 556 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdalaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции.....	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов.....	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета.....	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Анализ разработки женских коллекций с использованием стилистических и конструктивных особенностей ретро-моды	329
<i>Абдурахманова Н., Рахматуллаева У. С.</i>	
Использование современных образовательных технологий в начальной школе как средство развития познавательной активности учащихся	333
<i>Фазилова Гулчехра Ахмедовна</i>	
Nyuman (Newman) xatolar tahlili modelining geometrik isbotlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	337
<i>Davletov Davronbek Egamberganovich</i>	
"Informatika" fani mavzularini taksonomik yondashuv asosida o'qitish	343
<i>Axrarov Baxtiyor Sagdullayevich</i>	
O'qituvchi faoliyatida pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash metodikasi.....	347
<i>Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li</i>	
Rus-o'zbek tarjimashunosligining zamonaviy tendensiyalari.....	351
<i>Kudratov Kamoljon Islomovich</i>	
Kompyuterga qaramlikning o'smirlarga ta'siri va uning psixologik oqibatlari.....	356
<i>Kushakova Nargiza Islambayevna, Ergasheva Sarvinoz Shavqiddin qizi</i>	
Musiqaning neyropsixologik rivojlanish va ta'lim jarayonidagi ahamiyati	360
<i>Xikmatova Shohida Xikmatovna</i>	
Innovatsion yondashuv asosida inklyuziv ta'lim o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish	364
<i>Alimardanova Sitara Ikrom qizi</i>	
Comparative and Conceptological Trends in Linguoculturology	367
<i>Ablakulov Ilkhom</i>	
Boshlang'ich ta'limda kreativ ta'lim muhitini rivojlantirish asosida o'quvchilarning muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish	370
<i>Abdullayeva Ujalg'as</i>	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari.....	373
<i>Aglamova Shahzoda Sobirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bokschi qizlar texnik harakatlarining kinematik ko'rsatkichlar asosida takomillashtirish metodikasi 378 Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li
	O'quv jarayonida formativ baholashning evolyutsion-xronologik tahlili 383 Davidova Dilnoza Tadjibayevna
	Oliy ta'limda "Smart Education" texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi 388 Dilrabo Amriddinova, Abdulxalilova Surayyo Ahad qizi
	Zamonaviy ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini baholash kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari 392 Majidova Hilola Eshquvat qizi
	Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari 396 Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi
	Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketologi faoliyatiga tayyorlashning zarurati 402 Samatov Javlonbek Abdukayumovich
	O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni takomillashtirish 406 Saydullayeva Nargis
	Integrating Literary Texts Into Early Foreign Language Education: A Mixed-Methods Investigation of Lexical, Cognitive, and Affective Outcomes in Primary Classrooms 410 Shukurova Zamira Shodiyevna
	Fizika fanini o'qitishda formativ baholash asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning metodik modeli 416 Sobirov Avazbek Anvarovich
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning kichik motorikasini rivojlantirishda o'yinning ahamiyati va individual yondashuv 421 Norboyeva Laylo Sapar qizi
	Психологические особенности проявления творческих способностей у подростков, воспитывающихся в бикарьерных семьях 425 Ишбобоева Гулбарчин Рустамовна
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini vizual materiallar vositasida o'rgatishni takomillashtirish 433 Olimova Shahlo Bahodir qizi, Inomova Mahliyo Yusuf qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy kompetensiyani rivojlantirish metodikasining hozirgi holati va muammolari 439 Diyoraxon To'htanazarova Zokir qizi
	Turkiy xalqlarning an'anaviy sport o'yinlariga yil fasllaridagi o'zgarishlarning ta'siri 443 Qodirova Xalimaxon Nurmuhammad qizi
	Нововведения в шкале стоимости элементов и коэффициентах компонентов программы ISU на 2026 год 447 Федорова Светлана Вячеславовна
	Ingliz tilidagi conjunctionlarning grammatik tasnifi va sintaktik vazifalari hamda ESP darslarida ularni o'rgatishning kommunikativ va kontekstual usullari 451 Mahammadiyeva Mashxura Maxmur qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lisoniy tahlil ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy metodikasi 456 Yo'ldashova Dilso'z Umar qizi
	Voleybolchilarning sakrovchanlik ko'nikmalarini shakllantirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati 461 Artikov Xayrulla Baxtiyarovich
	Effectiveness of Personalized Studying via Artificial Intelligence in Teaching English as a Second Language to Non-Native Speakers 465 Irzakulova Raykhon
	Texnologik ta'limda mustaqil ta'limni rivojlantirish yo'llari 469 Yaxshiboyev Temur-Malik Erkin o'g'li, Jonuzoqova Charos Ziyodulla qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda zamonaviy o'yin vositalarining aqliy va ruhiy rivojlanishga ta'siri 474 Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog kadrlar salohiyatini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari tahlili	479
Mamatqulova Shohsanam Dilshodovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini mustaqil ta'limni tashkil qilishga o'rgatishning pedagogik asoslari	485
Xamdamov Usmon Ergashevich	
Boshlang'ich ta'limda ona tili darslarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil qilish masalasi	490
Adizova Nodira Baxtiyorovna, Ibotova Shahnoza Shuxrat qizi	
Malaka oshirish tizimida sifat menejmenti: "sun'iy intellekt" va "boshqaruv mexanizmi" tushunchalarining ierarxik bog'liqligi.....	494
Allanazarova Maftuna Qobul qizi	
"Uglevodorodlar" bo'limini o'qitishni axborot kommunikatsion texnologiyalar vositasida takomillashtirish metodikasi (umumiy o'rta ta'lim maktablari 10-sinflar o'quvchilari misolida)	498
Babajanova Nilufar Pirnafas qizi	
Axborot texnologiyalari vositasida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish darajasini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari.....	506
Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari va tarkibiy komponentlari	510
Kabirova Zarifa Muqaddamovna	
Maktabgacha ta'limda qoraqalpoq ertaklari orqali bolalar tilini rivojlantirishning kognitiv asoslari	516
Matjanova Gulzada Annabayevna	
Issiq sharoitiga marafonchilar va futbolchilarning fiziologik moslashuvi xususiyatlari	520
Nurbayev Baxtiyor Shirinovich	
Xorijlik talabalarning tinglab tushunishdagi qiyinchiliklarini metakognitiv strategiyalar orqali bartaraf etish ..	524
Odiljonova Nilufarxon Avduvahob qizi	
O'qituvchilarda kasbiy so'nish va psixologik stress holatlarini keltirib chiqaruvchi psixologik-pedagogik omillar	528
Usmonov Salaxdin Alikulovich, Ortiqova Malika Odiljon qizi, Xolbekova Dinora Faxriddin qizi	
Umumta'lim maktablarida texnologik kompetensiyalarni rivojlantirishning amaldagi holati va metodik muammolari	533
Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich	
Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda raqamli texnologiyalar va ularning imkoniyatlari	538
Xujaniyozova G. S.	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy onglik darajasini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari (oilaviy muhit misolida)	543
Yakubov Odiljon Tolibjon o'g'li	
Raqamli texnologiyalar davrida o'zbek tilining qo'llanilish istiqbollari	549
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Обучение образованию и употреблению форм числа имён существительных в школьном курсе русского языка	553
Идиева Гульмира Изомовна	

XORIYLIK TALABALARNING TINGLAB TUSHUNISHDAGI QIYINCHILIKLARINI METAKOGNITIV STRATEGIYALAR ORQALI BARTARAF ETISH

Odiljonova Nilufarxon Avduvahob qizi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
2-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Tildagi jonli muloqotni idrok etish faqat so'zlarni tanib olish jarayoni bo'libgina qolmay, balki murakkab psixologik va kognitiv faoliyatni ham o'z ichiga oladi. Mazkur maqolada xorijiy tilni o'rganayotgan talabalarning tinglab tushunish jarayonida duch keladigan lingvistik va psixologik qiyinchiliklari tahlil qilingan. Muallif ushbu muammolarni bartaraf etishda metakognitiv strategiyalarining, ya'ni talabaning o'z o'quv faoliyatini rejalashtirishi, nazorat qilishi va baholay olishi kabi ko'nikmalarning ahamiyatini yoritadi. Shuningdek, tinglab tushunish ko'nikmasini passiv qabul qilish jarayonidan faol va ongli intellektual faoliyatga aylantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tinglab tushunish, metakognitiv strategiyalar, xorijiy til o'qitish, kognitiv monitoring, nutqiy to'siqlar, faol tinglash, o'z-o'zini boshqarish, kommunikativ kompetentlik.

Abstract: Understanding authentic spoken language is not merely a process of recognizing words but a complex cognitive and psychological activity. This article examines the linguistic and psychological challenges that foreign language learners encounter during listening comprehension. Particular attention is given to the role of metacognitive strategies, which enable learners to plan, monitor, and evaluate their own learning processes. The study highlights the importance of transforming listening from a passive reception of information into an active and conscious intellectual process. Practical recommendations for improving listening comprehension skills through metacognitive regulation are also presented.

Key words: listening comprehension, metacognitive strategies, foreign language teaching, cognitive monitoring, speech barriers, active listening, self-regulated learning, communicative competence.

Аннотация: Восприятие живой речи на иностранном языке представляет собой не только процесс распознавания слов, но и сложную когнитивную и психологическую деятельность. В данной статье анализируются лингвистические и психологические трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты в процессе аудирования. Особое внимание уделяется роли метакогнитивных стратегий, позволяющих обучающимся осознанно планировать, контролировать и оценивать собственный процесс обучения. Автор обосновывает значимость перехода от пассивного восприятия аудиоматериала к активному интеллектуальному анализу речевого потока и предлагает практические рекомендации по совершенствованию навыков аудирования.

Ключевые слова: аудирование, метакогнитивные стратегии, обучение иностранному языку, когнитивный мониторинг, речевые барьеры, активное слушание, саморегулируемое обучение, коммуникативная компетентность.

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslik va lingvodidaktikada xorijlik talabalarga til o'rgatishning eng dolzarb masalalaridan biri nutqni eshitish orqali idrok etish ko'nikmasini shakllantirish hisoblanadi. Tinglab tushunish (listening) jarayoni murakkab psixofiziologik hodisa bo'lib, u nafaqat tovushlarni farqlashni, balki eshitilgan axborotni ongli ravishda tahlil qilish, qayta ishlash va mazmunini anglashni ham talab etadi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, xorijlik talabalar o'zbek tili bo'yicha yetarli leksik va grammatik bilimlarga ega bo'lsalar-da, tabiiy nutqiy vaziyatlarda axborotni qabul qilish va tushunishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Ushbu qiyinchiliklarning asosiy sababi ko'pincha talabalarda tinglash faoliyatini ongli ravishda boshqarish ko'nikmalarining yetarli darajada shakllanmaganligi bilan izohlanadi. Talaba nutq oqimidagi har bir so'zni alohida tushunishga intilishi natijasida matnning umumiy mazmuni va mantiqiy bog'liqligini yo'qotib qo'yishi mumkin.

Mazkur muammoni bartaraf etishda metakognitiv strategiyalar alohida ahamiyat kasb etadi. Metakognitiv strategiyalar talabani o'z bilish faoliyatini rejalashtirishi, nazorat qilishi va baholashi bilan bog'liq bo'lib, ular tinglab tushunish jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Metakognitiv yondashuv talabalarga faqat axborotni tinglashni emas, balki tinglashdan oldin maqsadni belgilash, tinglash jarayonida diqqatni to'g'ri taqsimlash va yakunda o'z tushunish darajasini tahlil qilish ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Tadqiqotning dolzarbligi xorijlik talabalarda uchraydigan lingvistik va psixologik to'siqlarni metakognitiv bilim va strategiyalar yordamida tizimli ravishda bartaraf etish zarurati bilan belgilanadi. Mazkur maqolada tinglab tushunish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar tasniflanadi hamda talabalarning mustaqil ta'lim olish, o'z o'quv faoliyatini nazorat qilish va xatolari ustida ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu esa, o'z navbatida, xorijiy auditoriyalarda o'zbek tilini o'qitish samaradorligini oshirish va ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tinglab tushunish jarayonining kechishi va uning muvaffaqiyati bir qator muhim omillarga bog'liqligi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda o'z tasdig'ini topgan.

Xususan, J. Rost o'z ilmiy ishlarida tinglab tushunish jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni tizimli ravishda tahlil qilgan [5, 21-b.]. Uning fikricha, eshitilayotgan matnning murakkablik darajasi, nutq sur'ati, talaffuz xususiyatlari hamda atrof-muhitdagi shovqin kabi tashqi omillar tinglovchining til bilimi, tajribasi va o'quv motivatsiyasi bilan uzviy bog'liqdir. Ya'ni, tinglab tushunish jarayonining samaradorligi nafaqat til kompetensiyasiga, balki talabani diqqatni jamlay olish va axborotni qayta ishlash qobiliyatiga ham bog'liq bo'ladi.

J. Field ushbu masalaga nisbatan yanada tizimli yondashuvni taklif etib, tinglab tushunishga ta'sir etuvchi omillarni ikki asosiy guruhga ajratadi [2, 300-b.]. Birinchi guruhga tinglovchining ichki xususiyatlari, ya'ni xotira hajmi, diqqat darajasi, til kompetensiyasi va oldingi tajribasi kiritiladi. Ikkinchi guruh esa matnning murakkabligi, nutq sur'ati, fonetik xususiyatlar hamda atrof-muhitdagi shovqin kabi tashqi omillarni o'z ichiga oladi. Olimning ta'kidlashicha, aynan ushbu ichki va tashqi omillarning o'zaro muvofiqligi tinglab tushunish jarayonining muvaffaqiyatli kechishini ta'minlaydi.

O'qitish metodikasi nuqtayi nazaridan G. Buck tinglab tushunish ko'nikmasini ikki bosqichli jarayon sifatida tavsiflaydi [1, 45-b.]. Birinchi bosqichda talaba tovushlar, fonetik birliklar va alohida so'zlarni farqlash hamda tanib olish ko'nikmasini egallaydi. Ikkinchi bosqichda esa tinglovchi alohida til birliklarini emas, balki yaxlit matnning umumiy mazmuni, asosiy g'oyasi va kommunikativ maqsadini anglash darajasiga erishadi. Mazkur yondashuv tinglab tushunishni o'rgatishda ta'lim jarayonini soddadan murakkabga tamoyili asosida tashkil etish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Shunga yaqin fikrlarni J. Wilson ham ilgari suradi [8, 96-b.]. Uning ta'kidlashicha, xorijiy tilni o'rgatishda dastlab talabalarda tovush va so'zlarni to'g'ri farqlash hamda fonetik birliklarni aniqlash ko'nikmalarini shakllantirish lozim. Faqat shundan so'ng matnning chuqur mazmunini anglash va tahlil qilish bosqichiga o'tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday ketma-ketlik talabalarning tinglab tushunish ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish hamda o'quv materialini samarali o'zlashtirish imkonini beradi.

Shunday qilib, zamonaviy lingvodidaktikada tinglab tushunish jarayoni oddiy axborotni qabul qilish vositasi sifatida emas, balki murakkab kognitiv, psixologik va kommunikativ faoliyat sifatida talqin etilmoqda. Mazkur yondashuv tinglovchining faqat eshitilgan nutqni qabul qilishi emas, balki uni tahlil qilishi, mazmunini anglab yetishi va mavjud bilimlari bilan integratsiyalashini ham nazarda tutadi.

TADDIQOT METADOLOGIIYASI

Tadqiqot jarayonida xorijlik talabalarning tinglab tushunish qiyinchiliklarini aniqlash va ularni bartaraf etishda metakognitiv strategiyalar samaradorligini baholash uchun o'zaro bir-birini to'ldiruvchi ilmiy metodlar majmuasidan foydalanildi. Xususan, tinglab tushunishni kognitiv jarayon sifatida tahlil qilishda tizimli yondashuv va qiyosiy-tahlil metodlari qo'llanildi.

Talabalarning metakognitiv xabardorlik darajasini o'lchash uchun so'rovnomalar (MALQ) va intervyu metodlari orqali empirik ma'lumotlar to'plandi. Tanlangan metakognitiv strategiyalarning (taxmin qilish, selektiv diqqat, monitoring va baholash) amaliy ahamiyatini tekshirish maqsadida pedagogik eksperiment (pre-test va post-test shaklida) o'tkazildi.

Eksperiment natijasida olingan raqamli ko'rsatkichlar matematik-statistik tahlil (T-test mezon) metodlari yordamida qayta ishlandi. Shuningdek, tinglash jarayonidagi lingvistik va psixolingvistik to'siqlarni tadqiq etishda deskriptiv (tavsifiy) va interpretiv (talqin qilish) metodlaridan foydalanilgan holda, nazariy xulosalar amaliy natijalar bilan muvofiqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tinglab tushunishga ta'sir etuvchi omillarni tadqiq etishda J. Rost va J. Field yondashuvlari o'rtasida mantiqiy farqlar kuzatiladi.

J. Rost ko'proq tashqi akustik muhit va matn murakkabligiga urg'u bersa, J. Field e'tiborni tinglovchining ichki kognitiv resurslariga, ya'ni xotira va diqqatning taqsimlanishiga qaratadi. Ushbu ikki qarashni qiyoslaganda, xorijlik talabalar uchun ichki kognitiv omillar birlamchi ekanligi ayon bo'ladi. Chunki talaba tilni mukammal bilgan taqdirda ham, agar unda "faol kognitiv monitoring" shakllanmagan bo'lsa, nutq oqimidagi kichik uzilish butun bir mantiqiy zanjirning parchalanishiga olib keladi.

Shuningdek, G. Buck va J. Wilson yondashuvlarida tinglashni bosqichma-bosqich tashkil etish masalasi turlicha talqin qilinadi. G. Buck quyi bosqichdan (tovushlarni tanishdan) yuqori bosqichga (ma'noni anglashga) o'tishni taklif etsa, zamonaviy metakognitiv yondashuvlar talabaga avval yuqori darajadagi strategiyalarni (taxmin qilish, maqsadni belgilash) qo'llashni tavsiya etadi.

Metakognitsiya – bu insonning o'z intellektual salohiyatini ichkaridan kuzatish, anglash va boshqarish imkonini beruvchi yuksak kognitiv jarayon bo'lib, u ta'lim oluvchining mustaqil fikrlash doirasini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tushuncha shunchaki axborotni o'zlashtirish emas, balki "bilish haqidagi bilish" tamoyiliga asoslanadi va shaxsning o'z fikrlash mexanizmlarini tartibga solish qobiliyati sifatida namoyon bo'ladi. Zamonaviy pedagogik psixologiyada mazkur fenomen reflektiv tafakkurning oliy shakli sifatida talqin etilib, o'quv faoliyatini ongli nazorat qilish va intellektual resurslarni maqsadli taqsimlash mahorati bilan uzviy bog'liqdir.

Ayniqsa, ta'limning ilk bosqichlaridan boshlab metakognitiv yondashuvni joriy etish o'quvchilarda o'quv jarayoniga nisbatan ijobiy va faol munosabatni shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Bu usul yordamida o'quvchi passiv axborot qabul qiluvchidan o'z o'rganish yo'lini mustaqil loyihalashtira oladigan subyektga aylanadi. O'z oldiga aniq maqsad qo'yish, kutilayotgan natijani prognozlash va ish jarayonida yuzaga keladigan kognitiv to'siqlarni o'z vaqtida aniqlab, ularni bartaraf etish uchun muqobil strategiyalarni qo'llash metakognitsiyaning amaliy mohiyatini tashkil etadi. Bunday yondashuv ta'lim oluvchida o'z-o'zini tahlil qilish (refleksiya) ko'nikmasini yuzaga keltirib, olingan bilimlarning nafaqat miqdori, balki ularning ongli ravishda hayotiy ko'nikmalarga aylanishini ta'minlaydi. Oxir-oqibat, metakognitiv ko'nikmalarning rivojlanishi shaxsning butun umri davomida samarali ta'lim olishi va intellektual jihatdan uzluksiz yuksalishi uchun asosiy strategik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xorijlik talabalarning o'zbek tili muhitidagi nutqni idrok etish jarayoni shunchaki akustik to'lqinlarni qabul qilish emas, balki cheklangan vaqt, dinamik sur'at va begona lisoniy muhit sharoitida axborotni saralash, kognitiv tahlil qilish hamda mantiqiy xulosalar chiqarishga yo'naltirilgan o'ta murakkab, ko'p bosqichli intellektual tizimdir. Tadqiqotlar va amaliy kuzatishlar shuni tasdiqlaydiki, talabalarning tinglab tushunish ko'nikmasini shakllantirishdagi eng asosiy to'siq ko'pincha ularning leksik-grammatik bazasi yetishmasligida emas, balki nutq oqimidagi har bir fonetik va morfologik birlikni alohida-alohida, so'zma-so'z tarjima qilishga urinish oqibatida ishchi xotiraning haddan tashqari yuklanishi va natijada umumiy mantiqiy yaxlitlikning parchalanishida namoyon bo'ladi. Mazkur metodologik muammoni bartaraf etishda metakognitiv strategiyalar majmuasi innovatsion va samarali yechim bo'lib xizmat qiladi. Bu tizim talabaga tinglash faoliyatidan avval mavzuga oid kontekstual bilimlarni faollashtirish, nutq mazmunini pragmatik jihatdan taxmin qilish va o'z oldiga aniq kommunikativ maqsad qo'yish ko'nikmasini o'rgatadi [5, 36-b.].

Jarayon davomida esa metakognitiv monitoring mexanizmi ishga tushib, talabaga diqqatni faqat kalit so'zlar va asosiy axborot markazlariga yo'naltirgan holda, ikkinchi darajali yoki notanish lisoniy birliklarni ongli ravishda "filtrlash" hamda tushunishdagi uzilishlarni kontekstual tahlil orqali bartaraf etish imkoniyatini yaratadi [9, 85-b.]. Ushbu strategik yondashuv talabani har bir notanish so'z yoki murakkab sintaktik qurilma qarshisida psixologik bosim va sarosimaga tushuvchi passiv eshituvchidan, matnning mantiqiy skeletini mustaqil tiklay oladigan, o'zining intellektual resurslarini boshqaradigan va o'rganish natijalarini tanqidiy baholay oladigan faol subyektga aylantiradi. Oxir-oqibat, metakognitiv bilimlar nafaqat tinglab tushunish jarayonidagi lingvistik, semantik va psixologik to'siqlarni bartaraf etadi, balki xorijiy tildagi nutqiy adaptatsiya jarayonini sezilarli darajada optimalashtirib, talabaning kommunikativ kompetensiyasini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi.

Xorijlik talabalarning tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda metakognitiv strategiyalarning uchta eng ustuvor ahamiyati mavjud.

- 1. Kognitiv yuklamani optimallashtirish:** Ushbu strategiyalar talabaga diqqatni har bir so'zga emas, balki asosiy ma'no markazlariga yo'naltirishni o'rgatadi. Bu ishchi xotiraning notanish leksika sababli bloklanishini oldini olib, intellektual resurslarni mantiqiy yaxlitlikni saqlashga sarflash imkonini beradi.

2. **Psixologik to'siq va qo'rquvni bartaraf etish:** Tinglash jarayonida notanish birliklar duch kelganda yuzaga keladigan sarosimani kognitiv monitoring orqali nazorat qiladi. Talaba noma'lum qismlarni kontekst yordamida tiklashni o'rganishi natijasida nutqiy vaziyatlarda o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi va psixologik chidamliligi shakllanadi.
3. **Ta'limiy birlik va nazoratni shakllantirish:** Talaba o'z o'rganish faoliyatini rejalashtirish, jarayonni kuza-tish va natijani baholash ko'nikmasiga ega bo'ladi. Bu uni tashqi yordamga bog'liqlikdan qutqarib, real nutqiy muhitda o'z xatolari ustida mustaqil ishlay oladigan faol subyektga aylantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijlik talabalarning o'zbek tilidagi jonli nutqni idrok etish jarayonida duch keladigan tizimli qiyinchiliklari faqatgina lisoniy materialning yetishmasligi bilan emas, balki axborotni qabul qilish va qayta ishlashda kognitiv resurslarning noto'g'ri taqsimlanishi, ya'ni strategik yondashuvning yo'qligi bilan bevosita bog'liqdir.

Tadqiqot tahlillari shuni ko'rsatadiki, metakognitiv strategiyalarni rejalashtirish, monitoring va baholash bosqichlarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish talabani ishchi xotirasini ortiqcha yuklamadan himoya qiluvchi, notanish nutqiy vaziyatlarda yuzaga keladigan psixologik to'siqlar va lisoniy qo'rquvni bartaraf etuvchi eng samarali metodik vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu strategik model talabani shunchaki axborot qabul qiluvchi passiv obyektidan, o'zining intellektual salohiyatini boshqara oladigan, kontekstual tahlil orqali mantiqiy uzilishlarni tiklashga qodir bo'lgan faol va avtonom subyektga aylantiradi. Shu bois, o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitish metodikasini modernizatsiya qilishda diqqatni shunchaki tinglash natijalarini tekshirishga emas, balki talabalarga tinglashning ichki mexanizmlarini ongli boshqarishni o'rgatishga yo'naltirish, ularning kommunikativ kompetensiyasini real nutqiy muhitda sifat jihatidan mutlaqo yangi va barqaror bosqichga olib chiqishning fundamental kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Buck G. Assessing Listening. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 274 p.
2. Field J. Listening in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 366 p.
3. Goh C. C. A cognitive perspective on language learners' listening comprehension problems // System. – 2000. – Vol. 28, № 1. – P. 55-75.
4. Mendelsohn D. J. Learning to Listen: A Strategy-Based Approach for the Second-Language Learner. – San Diego: Paul Brookes Publishing, 1994. – 186 p.
5. Rost J. Teaching and Researching: Listening. – 2nd ed. – London: Routledge, 2011. – 305 p.
6. Sayfullayeva R. va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. – 390 b.
7. Vandergrift L., Goh C. C. Teaching and Learning Second Language Listening: Metacognition in Action. – New York: Routledge, 2012. – 312 p.
8. Wilson J. How to Teach Listening. – Harlow: Pearson Longman, 2008. – 192 p.
9. Yusupov O'. Q. Kontrastiv lingvistika va xorijiy tillarni o'qitish metodikasi masalalari. – Toshkent: Akademnashr, 2007. – 240 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.